

DESAFIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA FAMÍLIA EM COMUNIDADES REMOTAS NA AMAZÔNIA

Anthony Felipe Lemos Damascena – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos –
alemosdamascena@gmail.com

Ana Clara Mazzini Ribeiro – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos –
anaclaramazzinir@gmail.com

Ana Júlia Dermon Rezende Assunção – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos –
anajuladermon@gmail.com

Stefane de Sousa Martins – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos –
stefanesousamartins@gmail.com

Victor Costa Medrado Bruneliz – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos –
victormedrbruneliz@gmail.com

Rodolfo Lima Araújo – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos –
rodolfo.araujo@unitpac.edu.br

INTRODUÇÃO: A Amazônia, que abriga regiões classificadas como de difícil acesso, é onde se encontra a maior quantidade de municípios rurais isolados do Brasil. Esse isolamento não é causado apenas pela distância física, mas também pela limitada disponibilidade de serviços, o que priva a população do atendimento à saúde.

OBJETIVOS: Apontar os principais desafios assinalados na literatura científica, acerca dos desafios relacionados ao desenvolvimento de ações no âmbito da atenção primária à saúde da família em comunidades remotas na Amazônia. **METODOLOGIA:** Revisão de literatura do tipo narrativa acerca da temática: Atenção primária e saúde da família em áreas remotas. A amostra foi obtida a partir da consulta das bases de dados Lilacs e SciELO Brasil, a partir dos descritores: Atenção Primária à Saúde, Acesso à Atenção Primária, Áreas remotas, Amazônia. Foram revisadas obras publicadas entre os anos de 2020 e 2024 que se relacionavam com a temática, sendo observadas as fases do delineamento adotado. **RESULTADOS:** A busca inicial resultou numa amostra composta por 191 estudos, procedeu-se então à leitura de títulos e resumos, onde foram excluídas 173 obras pelos revisores, os 18 estudos restantes foram lidos na íntegra e correspondem a amostra deste estudo. A maioria das pesquisas aponta fatores de mobilidade, questões sociais, carência de recursos humanos e insumos como os aspectos mais críticos e limitadores. A acessibilidade aos serviços é atrelada, em grande parte dos casos, à mobilidade fluvial, disponibilidade de transporte, situação econômica dos usuários para custear o deslocamento e disponibilidade dos serviços nas comunidades ribeirinhas. Esta por sua vez é determinada por fatores como a existência de profissionais de saúde, medicação, equipamentos e de fluxograma que garanta a continuidade da assistência por meio da articulação entre Atenção Primária à Saúde com a Rede de Atenção à Saúde. **CONCLUSÃO:** Embora o direito à saúde esteja garantido nas diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), através dos princípios da universalidade, integralidade e equidade, são grandes os desafios e obstáculos encontrados por profissionais atuantes em zonas remotas da Amazônia. Há necessidade de atuação contínua no que tange a criação e fortalecimento de políticas de saúde específicas às populações do campo, das águas e da floresta, que traduzir-se-ão na melhora dos indicadores de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à Saúde, Acesso à Atenção Primária, Áreas remotas, Amazônia.

REFERÊNCIAS:

DOLZANE, Rozenila da Silva; SCHWEICKARDT, Júlio Cesar. Atenção básica no Amazonas: provimento, fixação e perfil profissional em contextos de difícil acesso. Trabalho, Educação e Saúde, v. 18, n. 3, p. e00288120, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tes/a/hhHHV9zz8WKyQPVK3LtYfvF/?lang=pt>. Acesso em 19 Mar. 2025.

ANJOS, Larissa Cristina Cardoso dos et al. A avaliação da Atenção Primária à Saúde no Amazonas a partir da Agenda 2030 (ONU). Revista de APS, v. 26, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufff.br/index.php/aps/article/view/e262341027>. Acesso em 19 de Mar. 2025.

LIMA, Angelina de Oliveira; SOUSA, Amanda Thyanne Sales de. Os desafios da estratégia da atenção primária no Amazonas e propostas para melhoria da assistência em saúde: uma revisão integrativa da

literatura. Research, Society and Development, v. 10, n. 10, 2021. Disponível em:
<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/17441/16877>. Acesso em 19 de Mar. 2025.

SILVA, Amanda Marinho da; FAUSTO, Márcia Cristina Rodrigues; GONÇALVES, Maria Jacirema Ferreira. Acessibilidade e disponibilidade de oferta para o cuidado ao hipertenso na atenção primária à saúde em município rural remoto, Amazonas, Brasil, 2019. Cadernos de saúde publica, v. 39, p. e00163722, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/Mgd8DtWbFg3sFrXwkxcjSCp/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em 19 de Mar. 2025.

SILVA, Amanda Marinho da; FAUSTO, Márcia Cristina Rodrigues; GONÇALVES, Maria Jacirema Ferreira. Acessibilidade e disponibilidade de oferta para o cuidado ao hipertenso na atenção primária à saúde em município rural remoto, Amazonas, Brasil, 2019. Cadernos de Saúde Pública, v. 39, n. 1, 2023. Disponível em: <https://cadernos.ensp.fiocruz.br/ojs/index.php/csp/article/view/8293>. Acesso em 19 de Mar. 2025.